

УДК 631.544 (045)

ISSIQXONALARNI LOYIHALASH VA UNDAN FOYDALANISH

Shokirov Bahodir Qosimovich,

Agrokimyo va ekologiya kafedrası, q.x.f.n., dos.

F.Xudoyberdieva, E.Xaqnazarova.

Qarshi davlat agrar universiteti

Agrokimyo va ekologiya kafedrası

Bohodir.sh@mail.ru

Annotatsiya. Issiqxona loyihalarini rivojlantirish, ularni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvatlash va so'ngi texnologiyalar asosida issiqxona mahsulotlarini hajmini oshirishdan iborat. Zamonaviy issiqxona loyihalarida, ularning o'lchamlari, mustahkamligi, yoriqbardoshligi va deformatsiyaga hisoblash yo'li bilan topiladigan hamda har xil yuk va ta'sirlarni qabul qilishga mo'ljallangan bino va inshootlar va ularning qismlariga aytiladi. Issiqxona loyihalari po'lat, aluminiy, beton, temirbeton, tosh, plastmassa va boshqalardan tayyorlanadi. Qurilishda betonli, temirbetonli va metall konstruksiyalardan quriladi. Metall konstruksiyalardan har xil vazifani bajaruvchi katta oraliqli binolarning tomlarida foydaniladi. Beton va temirbeton konstruksiyalar kam tanqisligi, yuqori mustahkamligi, uzoq muddatga chidamliligi, suv o'tkazmasligi va har xil shakldagi elementlarni tayyorlash mumkinligi hamda foydalanish chiqimlarining kam talab qilganligi uchun qurilishda yetakchi o'rinni egallaydi. Materiallarni to'g'ri tanlash va ularni qo'shishga konstruksiyalarning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari, ularning ishonchligi, uzoq muddatga chidamliligi va boshqalarga bog'liq bo'ladi. Zamonaviy issiqxonalar qurishni rejalashtirilganda, ishlatiladigan qurilish ashyolari va jihozlarini tashish harajatlari, ijobiy va salbiy xususiyatlari, loyihaning tashqi va ichki omillari ta'siri ham o'rganilishi kerak.

Issiqxona qurilish konstruksiyalarini hisoblash ikki bosqichdan iborat bo'ladi. 1.Issiqxona jihozlaridagi bosimni aniqlash va bu bosim asosida kesim yuzasini topish. 2.Issiqxona tuzilishi egilish me'yoridan oshmasligini aniqlash. Loyihalangan issiqxona tuzilishlarining samaradorligi ularning texnik ko'rsatkichlari hamda ish jarayonida talablariga mosligi qarab belgilanadi.

Kalit so'zlar: Loyiha, tuzilish, jihoz, yuza, o'lcham, temirbeton, konstruksiya, texnologiya, oyna, qumli, shisha, plastik, mikroiklim, zovur lenta, isitish, yomg'irlatib, tomchilatib, quyosh yordamida, biologik, suv, gaz, havo harorati, o'g'itlar eritmasi, zaharli modda, avtomatik, qoplama, egat, substratlar.

Аннотация. Он заключается в развитии тепличных проектов, их экономической поддержке, увеличении объемов тепличной продукции на основе новейших технологий. В современных проектах теплиц под ним понимаются здания и сооружения и их части, размеры, прочность, устойчивость к растрескиванию и деформации которых рассчитаны и рассчитаны на получение различных нагрузок и воздействий. Проекты теплиц изготавливаются из стали, алюминия, бетона, железобетона, камня, пластика и т. д. Конструкция выполнена из бетона, железобетона и металлических конструкций. Металлические конструкции используются на крышах большепролетных зданий, выполняющих различные задачи. Бетонные и железобетонные конструкции занимают ведущее место в строительстве благодаря малой плотности, высокой прочности, длительной долговечности, гидроизоляции, возможности изготовления элементов различной формы и малому расходу. От правильного подбора материалов и их включения зависят технико-экономические показатели конструкций, их надежность, долговечность и т.д. При

планировании строительства современных теплиц также следует изучить стоимость перевозки строительных материалов и оборудования, положительные и отрицательные характеристики, влияние внешних и внутренних факторов проекта.

Расчет конструкций тепличного здания будет состоять из двух этапов. 1. Определение давления в тепличном оборудовании и нахождение площади поверхности по этому давлению. 2. Определение того, что конструкция теплицы не превышает норму на изгиб. Эффективность спроектированных тепличных конструкций определяется их техническими показателями и соответствием требованиям в рабочем процессе.

Ключевые слова: Проект, конструкция, оборудование, поверхность, размер, железобетон, конструкция, технология, стекло, песок, стекло, пластик, микроклимат, клейкая лента, отопление, полив, капельное, солнечное, биологическое, вода, газ, температура воздуха, раствор удобрений, токсичное вещество, автоматика, покрытие, эгат, субстраты.

Annotation. Abstract. It consists in the development of greenhouse projects, their economic support, and the increase in the volume of greenhouse products based on the latest technologies. In modern greenhouse projects, it refers to buildings and structures and their parts, whose dimensions, strength, resistance to cracking and deformation are calculated and designed to receive various loads and impacts. Greenhouse projects are made of steel, aluminum, concrete, reinforced concrete, stone, plastic, etc. Construction is made of concrete, reinforced concrete and metal structures. Metal constructions are used on the roofs of large-span buildings performing various tasks. Concrete and reinforced concrete structures take a leading place in construction due to their low density, high strength, long-term durability, waterproofing, and the ability to make elements of various shapes and low consumption. The technical and economic performance of structures, their reliability, long-term durability, etc., depend on the correct selection of materials and their inclusion. When planning the construction of modern greenhouses, the cost of transportation of construction materials and equipment, positive and negative characteristics, and the influence of external and internal factors of the project should also be studied. Calculation of greenhouse building structures will consist of two stages. 1. Determining the pressure in the greenhouse equipment and finding the surface area based on this pressure. 2. Determining that the structure of the greenhouse does not exceed the standard of bending. The effectiveness of the designed greenhouse structures is determined by their technical indicators and compliance with the requirements in the work process.

Key words: Project, structure, equipment, surface, size, reinforced concrete, construction, technology, glass, sand, glass, plastic, microclimate, duct tape, heating, sprinkle, drip, solar, biological, water, gas, air temperature, fertilizer solution, toxic substance, automatic, coating, egat, substrates.

Kirish. Issiqxona konstruksiyalarni hisoblashda, temirbetonning eng samarali o'lchamlarini tanlash, uzoq muddatga chidashi va xavfsizilik talablariga javob berishiga erishishdir. Shu bilan birga, tashqi yuk ta'siridan konstruksiya jihozlarida hosil bo'ladigan ta'sirlarni aniqlash, armaturalar miqdori ham konstruksiya ishchi chizmalarini tayyorlashdagi zarur ma'lumotlar hisoblanadi.

1-rasm. Issiqxonalarining oldi va orqa devorlarini ko'rinishi.

Zamonaviy issiqxonalarini loyihalash va qurilish ishlari issiqxona narxiga qarab amalga oshiriladi, biroq uni tanlashda sifat asosiy mezon hisoblanadi. Mazkur texnologiyalarni mahalliy iqlim sharoitlari yoki xalqaro va milliy tajribasiga tayanib, resurs va suvni tejaydigan agrotexnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator amaliy takliflar ishlab chiqilishi zarur. Butun yil davomida hosil olish uchun o'simliklarni ularning o'sishi va rivojlanishi uchun eng qulay sharoitlar bilan ta'minlash zarur, bu esa zamonaviy issiqxonalarini asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi.

Issiqxonalarda ishlab chiqarishning uch elementini uyg'unligi mavjud bo'lib, texnika, texnologiya va ishlab chiqarishning birligidan iboratdir. Yangi texnologiyani o'zlashtirish, texnologik tizimni takomillashtirishni, ish jarayonlarini tashkil etishning yangi usullarini qo'llashni, korxonada ishlab chiqarishi tuzilmasini yangilashni talab qiladi. Issiqxonalarda yuqori harorat beruvchi issiqlik qurilmalari qo'llanilib, qurilishda esa issiqlikni saqlash uchun metall konstruksiyalar, oyna, shisha, plastik va boshqa materiallar ishlatiladi. Shuning uchun bu turdagi issiqxonalarini qurish va ularni ishga tushurishga nisbatan katta mablag' sarflanadi. Bahorgi issiqxonalarda, bahor va kuz mavsumida ekinlar yetishtiriladi. Bu davrda quyosh nurlari yuqori bo'lgani sababli, ular faqat haroratning zaruriyatiga qarab isitiladi. Ya'ni, keskin sovuq tushish davrida qo'shimcha isitish uchun sun'iy isitish tizimlari qo'llaniladi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Zamonaviy issiqxonalar qurish va ulardan foydalanishda quyidagi talablar amalga oshiriladi.

1. Zamonaviy issiqxona o'lchami va shaklini tanlash.
2. Issiqxonaning o'lchamlari tanlab bo'linganidan so'ng issiqxona quriladigan joy tanlanadi.
3. Poydevorni tayyorlash.
4. Devorlarni tiklash, qurish uchun ishlatiladigan bir qator materiallar bo'lib, ular quyosh energiyasini kunduzi issiqlik tarzida yig'ib oladi.
5. Issiqxona karkasini talab bo'yicha yig'ish.
6. Issiqxona tomi uchun qoplamani tanlash. Bu yorug'likni 80 % o'kazadigan polietilen plyonkalar foydalanish.
7. Issiqxona qismini yopish nishabligi 35°C tashkil qilib, qishda, quyosh ufqdan uncha baland bo'lmagan holatda bu nishablik quyosh energiyasi tushishining eng maqbul bo'lishini ta'minlaydi. Issiqxonaning shimoliy tom qismining har bir metr kvadratida o'rtacha 250 kg dan 300 kg gacha og'irlik bo'ladi.

Dolzarbligi. Issiqxonalarini loyihalash va qurishda ulardan yuqori hosildorlik va sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni olish eng muhim hisoblanadi.

- *Issiqxonalarda tuproq ostidan isitish tizimini mavjud emasligi.
- *Tirqishlarni germetik yopilishida yelimlardan to'g'ri foydalanmaslik.
- *Mikroiqlimni sozlovchi avtomatik moslamalarni to'liq mavjud emasligi.

*Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashishda biologik usullardan to'liq foydalanmaslik.

*Tomchilatib va yomg'irilatib sug'orish ishlarini amalga oshirilmayotganligi sababli suvda oson eriydigan oziqali eritmalar berish amalga oshirilmaydi.

Zamonaviy issiqxonalarning loyihalarida havo haroratini va namligini, ishlatiladigan suv haroratini avtomatik ravishda sozlab turish nazarda tutilgan. Ammo, qurilish davrida ko'pincha avtomatika moslamalari qo'yilmagan, hozirgi davrda esa kombinatlar avtomatikasiz ishlab kelmoqda. Issiqxonalarda o'g'itlar eritmasini va zaharli moddalarni tayyorlaydigan tarmoqlari mavjud bo'ladi. Isitish tizimida tuproq ostidan va tuproq ustidan isitish usullaridan foydalaniladi. Loyiha bo'yicha issiqxonalarda tuproq ostidan isitish, yomg'irilatib sug'orish moslamalari o'rnatilishi lozim. Issiqxonada tuproq ostida qumli zovur qatlam va drenajli sopol trubalari bo'lishi kerak.

2-3-rasm. Issiqxonada qurilishi va ekinlar joylashtirish

Natija. O'simliklar issiqxonalarda chirindi bilan boyitilgan tuproq aralashmasida yetishtiriladi. O'simliklar tomchilatib sug'orilgan davrda 0,17-0,20 % eritma bilan oziqlantiriladi. Issiqxonada eritma uchun hajmi 9 metr dan kam bo'lmagan hovuz bo'lishi kerak. Bu hajmdagi hovuzda tayyorlangan eritma 0,1 gektar maydondagi o'simliklarni bir marta sug'orish va oziqlantirishga yetishi kerak. Issiqxonada o'simliklar qator orasi ko'ndalangiga joylashtiriladi va ular qo'shqatorli lentasimon usulda ekiladi. Egatlar orasidagi masofa 50-60 sm, lentalar oralig'i esa 70-80 sm va qatorchalar ustiga plyonka yopilib mo'ljallanadi. O'simliklar asosan tik bag'azlarda yetishtiriladi va o'simlik bog'lanadigan kanopni yuqori tomoni har qatorlar ustidan tortilgan simlarga mahkamlanadi. Issiqxonada o'simliklar yil mobaynida yoki bahor, yoz, kuz va qish faslida ekinlar joriy qilish. Issiqxonada poydevori, sinchlari, yon tomon devorlari va yopqichi ularning asosiy elementlari qayta hisoblab kurish. Isitish, shamollatish, suv va elektr bilan ta'minlash, karbonat angidrid gazi bilan boyitish tizimlari bilan ta'minlash.

Xulosa. Issiqxonalar vazifasiga ko'ra quyidagilardan iborat:

*Hosil olishga va ko'chat yetishtirishga moslashgan.

*Issiqxonalar foydalanish muddatiga ko'ra qishki-bahorgi.

*Isitish - quyosh yordamida, biologik, suv, gaz, havoni qizdirib beradigan isitgichlar va elektr generatorlaridan foydalanish.

*Nur o'tkazadigan qoplamasining turlari bo'yicha - oynavand, plyonkali, oyna va plastikli.

*Qoplamalarning mustahkamligi bo'yicha - oynavandlarda – statsionar va panelsimon, plyonkalilarda – pardasimon va panelsimon.

*Qoplamalarining shakli va konfiguratsiyasi bo'yicha, to'g'ri (yassi), qiya, gumbazsiz, arkasimon va yarim yoysimon.

*Ichki maydonidan foydalanish bo'yicha, yerli o'simliklar egatlarda yoki tekis maydonda. So'kchakli, ichi tuproq aralashmasi yoki neytral substratlar, tuproqsiz har xil substratlarda o'stiriladi.

*O'simliklarni joylashtirish usuli bo'yicha - bir yarusli, ko'p yarusli va konveerli bo'ladi. Yerli issiqxonalar doimo bir yarusli, so'kchaklilar esa bir va ko'p yarusli bo'ladi. Konveerli esa gorizontal yoki tik harakatlanadigan konveerdan iborat bo'ladi.

*Ildizdan oziqlantirish usullari bo'yicha - tuproqli, kichik hajmli, gidropon, aeropon, suvli ekin, fitotronlilarga bo'linadi.

Tavsiya: Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, issiqxonalarning ko'p turlari mavjud bo'lib, ularning har bir turining ijobiy va salbiy tomonlari mavjud bo'ladi. Respublikamizda turli loyihalar asosida qurilgan issiqxonalarni uchratish mumkin. Barcha qurilayotgan qishki issiqxonalarning loyihalarida havo harorati va namligi, sug'orishga ishlatiladigan suvning haroratini avtomatik ravishda sozlab turish nazarda tutilgan.

Zamonaviy issiqxonalarda o'g'itlar eritmasini va zaharli moddalarni tayyorlaydigan tarmoqlari mavjud bo'lib, isitish tuproq ostidan, tuproq ustidan, kontur va chodirsimon usullari hisobga olinadi. Loyiha asosida tuproq ostidan isitish, yomg'irlatib sug'orish moslamalari o'rnatilgan bo'lishi kerak. Issiqxona tuprog'i ostida qumli issiqxonalarda mikroiklim sharoiti zovur qatlam va drenajli sopol quvurli zovurlar bilan ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirxo'jaev O., Muhamedov M.M. Sabzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasi. Toshkent – 2000 y., 7-20 b.
2. Sh.T.Xoliqov., Y.Ismoilov. Fermer xo'jaliklarda zamonaviy issiqxona qurish va undan foydalanish asoslari. Samarqand. 2010.
3. Y.F.Maxmudov, M.X.Xolmirzaeva., J.I.Isaqulov. "Issiqxona" Toshkent. 2011.
4. Karimov I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. T., O'zbekiston, 1995.

Internet saytlari:

1. <http://www.gavrish.ru/journal/> - nauchno-informacionny jurnal dlya spetsialistov:
2. www.ziynoet.uz, www.nature.uz